

YANGI SO’Z YODLASHDA SAMARALI USULLARI. XOTIRAMIZ YODLASH JARAYONIDA QANDAY ISHLASHI.

Sunnat Zafarjon o’g’li Raxmatullayev

Orzubek Akbar o’g’li Jo’raqulov

Samarqand Davlat Chet Tillari Instituti

Anotatsiya

Biz so’z yodlayotganimizda, ismlar, umuman narsalarni tez unutishimiz, xotiramiz yomonligidan noliymiz. Ammo xotiramiz biz o’ylaganchalik yomonmikan? O’zi miyyamiz qanday ishlashini bilamizmi? Biz tez unutmaymiz, biz eslab qolmagan bo’lamiz. Takrorsiz ilm ilm emas degan gaplar bor. Ammo to’g’ri takrorlash anchagina samaraliroq.

Kirish

Til organayotganimizda yangi so’zlarni yodlash bilan deyarli hammamizda muammolar bor. Bu maqolada men sizlar bilan nega odam unutishining sabablari va bunga bir qancha yechimlar beraman. Bundan tashqari miyya bilan ham tanishamiz. Chunki busiz berilgan usullardan to’liq ko’zlangan foydani ololmasligingiz mumkin.

Kalit so’zlar: Daftar tutish usuli, rangli ruchkalardan foydalanish, yangi so’z olingan manba, yolg’iz so’z, card (kichik qog’ozchalar), mashqlar, mavzu-mavzu, mnemonika, online so’rovnoma, odatiy usul, amaliyotda qo’llash, miyya, xotira, unutish, chap yarimshar, o’ng yarimshar, tasvirlar, mantiq, sun’iy asotsatsiya, yarimsharlar uyg’unligi, short-term memory, long-term memory, Ebbinghausning “unutish yoyi”, oraliqli takrorlash, 20 daqiqa, “Mukammal xotira”.

So’z yodlashda 8 ta foydali maslahat

1. Birinchi beradigan maslahatim qanday qilib daftar tutish haqida.
 - Kattaroq daftar tuting
 - Rang barang ruchkalardan foydalaning.

- Iloji bo'lsa yangi so'zlarni olgan joyingizni xuddi mavzudek qilib yozib qo'ying.(takrorlashda so'zlar ro'yxatidan ko'ra so'zlar olingan manbaani o'qigan foydaliroq)
- Yangi so'zni bir rangda va tarjimasini (ta'rifini) ikkinchi rangdayozishga harakat qiling.(darajangiz yetarli bo'lsa ikki tomoniga ham o'rganayotgan tilingizda yozing.

Masalan;1.siblings=one's brothers and sisters)

2. Hech qachon so'zni yolg'iz o'zini yodlamang.

So'zni olgan joyingizdagi bitta gapni qo'shib yozib qo'ysangiz juda fodali bo'ladi.

Masalan :

Charlie Chaplin tekstidan:

1. He was not a boisterous comedian=something that is full of energy and action
Bu mening daftar tutish usulim. Va sizga ham foydali bo'ladi degan umiddaman.

E'tibor bergan bo'lsangiz lo'g'atlarni boslashdan oldin ularga 'title' ya'ni mavzu qo'ydim(Charlie Chaplin). Shuning foydalari haqida yana to'xtalmoqchiman. Biz yangi so'zlarni yodlaganimizdan so'ng ham ularni takrorlab turishga ehtiyojimiz bo'ladi. Takrorlash vaqti kelganida yana cardlarni yoki lug'at daftaringizni titkilash zerikarli bo'lsa bu aynan siz uchun. Title dagi tekst, audio, video, nima bo'lsa ham qayting va o'qib chiqing. Bu unchalik zerikarli emas va juda foydali.

3. Yodlanishi qiyin bo'lgan so'zlarni card(kichik qog'ozchalar)larga yozib o'zingiz bilan olib yuring.

Charlie chaplin 1.he was not a boisterous comedian.

1.something that is full of energy

2....

Buyerda bitta cardning oldi va orqa ko'rinishi. Men ham mana shundan foydalanaman. Agar siz til o'rganishni endi boshlagan bo'lsangiz tarjima(ta'rif) tomoniga o'z tilingizda yozib qo'yishingiz mumkiin.

4. So'zlar bilan mashqlar ishlash ham juda foydali usullardan hisoblanadi. Bu usul so'zlarni ishlatish usuliga ham kirishi mumkin.

Aynan so'z boyligingizni oshirish uchun xizmat qiluvchi kitoblar har bir tilda bor deb o'ylayman.

Bu orqali siz so'zlarni to'g'ri ishlatishingizni ancha yaxshilaysiz.

5. So'zlarni juda ko'p ishlating.

Bu usul hamma ulashayotganlarimdan muhimlikan deb o'ylayman. Chunki so'zni shunchaki yodlab qolishdan ko'ra uni ishlata olish ancha muhimroq. So'zni ishlating deganimda o'qish , yozish, gapirish, eshitishda ishlatishni nazarda tutayabman. masalan : so'zlarni yozib o'zingiz gap tuzishingiz, ishlatib gapirishingiz, audio yoki videodan olgan bo'lsangiz qayta eshitish, tekstdan olgan bo'lsangiz qayta o'qish hammasi ishlatish deyiladi. Eng muhim joyi xato gap tuzsangiz ham lekin tuzsangiz o'sha so'z esda qoladi. Keyinchalik to'g'ri ishlatadigan bo'lasiz.

6. So'zlarni mavzu-mavzu qilib yodlash (oila, sayohat, maktab v.h)

Biz bilmagan so'zlarimizni to'saddan uchratib daftarimizga yozib qo'ysak mavzulashtirish qiyin albatta lekin maxsus so'z yodlashga qaratilgan kitoblar bor va ular mavzulashtirilgan bo'ladi. Masalan menga yoqadigan bir nechta yengil kitoblar ro'yxatini keltiraman: collocation in 10 minutes, Destination B1, B2, C1, C2 endi buning foydasiga keladigan bo'lsak biz bu so'zlarni ishlatishda ancha yengillikka uchraymiz. Biz osha mavzuda insholar yoza olamiz, o'sha mavzuda gapiramiz, o'sha mavzudagi videolarni tomosha qilamiz, o'sha mavzudagi matnlarni o'qiymiz bu orqali biz so'zlarni ishlatish imkonimiz ko'proq boladi.

7. Mnemonik usullarni o'rganing(adabiyotlar ro'yxatida manbaa topishingiz mumkin)

Online so'rovnima natijalarari.

Maqola yozish davomida ishlatilgan adabiyotlardan tashqari til o'rganuvchilarning fikri menga juda qiziq edi. Biz online so'rovnoma o'tqazdik. Natija juda qiziq ekan chunki hammaning o'z usuli bor ekan. Ovoz beruvchilarni uchga bo'ldim:

1. Bu 40% ni tashkil etgan ovoz beruvchilar odatiy yoki eski usuldan foydalanadi. Odatish usul deganimda men daftarga bir qancha so'zlarni yozib olib quruq takror bilan yodlovchilar.

2. 20%ni tashkil qilgan bu guruh amaliyotda qo'llashni yaxshi ko'rishar ekan va aynan shular IELTS sertifikatini olganlari ham ekan. Bundan ko'rinadiki so'zlarni ishlatish juda muhim jihat.

3. Bu guruh ham 40 % ni tashkil qiladi va bu guruhdagilar xotirasining qanday ishlashi bilan qisman tanishlar va hatto mnemonika usullaridan ham foydalanar ekan(ayrimlari foydalanadi-yu lekin bu mnemonikaligini bilmaydi)

Ikkinchi va uchinchi guruxdagilar allaqachon so'z yodlashda yaxshi natijalar korsatishayabdi va o'z yo'llarini topib olishgan.

Birinchi gurux esa hamon tezda unutish degan muammo bilan kurashayotganlarini aytishdi. Albatta keyingi bo'limchani xotira haqida va unutish haqida fundamental yoki hozircha bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar bilan boyitmoqchiman. Agar biz miyyamiz qanday ishlashinigina bilib olsak hatto o'zimiz ham yodlash usullariuni yaratib olishimiz mumkin deb o'ylayman.

Miyya , Xotira , Unutish

Miyya. Bilamizki miyya orqali tanamizning harakatlarini, fikrlar, til, xotirani ishlatamiz. Miyya juda murakkab a'zomiz hisoblanadi. Sohani chuqur tushuntirish bizga kerak bo'lmaydi va bizning ilmimiz yetmaydi ham. Bizga kerak bo'ladigani yodlash, unutish umuman xotiramiz qanday ishlashi (agar qiziqsangiz foydalanilgan adabiyotlardagi manbaalardan ko'ring).

Ma’lumki , miyyamiz ikki yarimshardan iborat (chap va o’ng. Miyya yarimsharlari Corpus Collosum deb ataladi). Inson miyyasi o’tgan asrdan boshlabgina o’rganila boshlangan. Rojer Sperri aynan shu lar asnosidagi tadqiqotlari tufayli Nobel mukofotiga sazovor bo’lgan.

O’ng yarimshar

Ritm

Musiqa

Tasvirlar

Xayol surish

Rang

O’lchovlilik

Chap yarimshar

Til

Mantiq

Raqam

Ketma-ketlik

Chiziqlik

O’lchovlilik

Xuddi chap yarimshar qonuniylikni yaxshi ko’radigandek va o’ng yarimshar emotsiyalarni, hur fikrlashniga assolangandek deb tasovvur qilishimiz mumkin. Yana bir qizik fakt: agar siz chapaqay bo’lsangiz o’ng miyya , o’ng qo’l bo’lsangiz esa chap miyyangizni nisbatan ko’proq ishlatasiz degani. Bitta misol keltirsam, maktabda o’ng miyyasini ko’proq ishlatib hisoblashga o’xshagan biliomlardca yaxshi bo’lgan bolalar qadrlanadi. Ammo tasovvurlariga beriladigan bolalar unchalik emas. Hatto Eynsheyn ham maktab davrida matematika , fizika kabi fanlardan yaxshi bo’lmagan. Ammo keyinchalik dunyo tan bergan olim bo’lib ketishining sababi u tasovvurlari bilan mantiqni, hisob-kitobni uyg’unlashtirganida edi. Bu ma’lumotlardan asosiy maqsad ham shu edi biz ham nimanidir yodlayotganimizda(masalan so’zlarni) miyyamizning ikki yarismsharlarini ham birdek ishlatib yaxshi natijalarga erishish. Mnemonika - (yunoncha mnemonika — eslab qolish san’ati) — sun’iy assotsiatsiyalar hosil qilish

yo‘li bilan esda olib qolishni osonlashtiruvchi va xotira hajmini kengaytiruvchi usullar tizimi. Ba‘zi mnemonistlar o‘zlashtirishda har xil sun‘iy usullarni qo‘llashga o‘rganganligi tufayli katta hajmdagi, hatto ma‘nosiz materialni tez esda olib qolish qobiliyatiga erishadilar. (Vikipediya) Mnemonikaning asosiy ishi ham shu nazarda ikki yarimsharni uyg‘unlashtirishga yordam beradigan usullardan foydalaniladi.

Qisqa qilib aytganda emotsiyalar va fikrning aralashmasida kuchli xotira vujudga kelayabdi. Bizga kerak bo‘ladigan ma‘lumotlarga shular yetarli deb oylayman. Agarda miyyaga qiziqishingiz ortdan bo‘lsa adabiyotlar ro‘yxatiga qarang va yoki mustaqil izlanishni boshlang.

Xotira. Xuddi miyyamiz kabi xotiramiz ham juda murakkab. Xotiraga ta‘rif berishda ham xuddi miyyamiz kabi yetarli deb o‘ylagan ma‘lumotlarimni berdim. Bizga kerak bo‘ladigani shuki xotiramiz eslab qolishiga ko‘ra 2 ga bo‘linadi.

1. Short-term memory(qisqa vaqtli xotira)- bu xuddi telefonda “копероват” qilib olishga o‘xshaydi. “Вставит” qilishingiz bilanoq esingizdan chiqib ketadigan jarayon.

2. Long-term memory(uzoq vaqtli, hatto umrbodlik xotiramiz)

Biz har qanday ma‘lumotni birinchi short-term memorga qabul qilamiz. Keyinchalik bu ma‘lumot qanchalik emotsiya aralashgani yoki uzoq takrorlaganingizga qarab bu ma‘lumotlarni eslab qolamiz yoki unitamiz. Masalan: biz musobaqada yutganingiz, bolali bo‘lganingiz, o‘qishga kirganingizni eshitganingiz esingizdan chiqmaydi, to‘g‘rimi? Demak bu xotiralar emotsiyal bilan

boyigan. Karra jadvalini bizda juda ko‘p takrorlab yodlatishadi garchi yoqmasa ham hozir esingizda, to‘g‘rimi? Demak bu takrorning kuchi. Qisqacha xotira haqida shularni aytib o‘tishni xohlagandim. Endi esa nega unutamiz va qanday qilib uni yengamiz degan savolga javob topsak.

Unutish , esdan chiqarish. Bir soʻz bilan aytganda maʼlumotni qabul qilganimizdan soʻng unutish oʻqi deb nomlangan jarayon boshlandi. Unitish oʻqi jarayonini yengadigan yana bir jarayon esa oraliqli takrorlash deb ataladi. Keling ular haqida ozroq maʼlumot olsak.

Quyida berilgan grafa bizning unitish jarayonimizni tushuntirib beradi. XIX asrda Ebbinghaus , germaniyalik psixolog birinchilardan boʻlib inson xotirasini tekshirdi va shu yoyni chizdi.

Unga koʻra insin eng katta foizdagi olgan maʼlumotini 20 daqiqa va bir kun ichida unutar ekan.

1. Gorizontalar raqamlar oradan oʻtgan vaqt.
2. Vertikal raqamlar % koʻrsatkichlari(100, 90, 80,...)

Shuning uchun nafaqat soʻz yodlash balki barcha sohalarda maʼlumotlar esimizda turmasligidan noliymiz. Endi esa yana bir grafani koʻrsakda qanday qilib “unutish yoyi” jarayonini yengishni koʻrsak.

Acknowledgement

Bu maqolani yozishda koo'maklashgan barchaga chuqur tashakkur bildirmoqchiman. Davronbek Turdiyavga ham tashakkur. Chunki xotira bilan qiziqib qolishimga sababchi bo'lgan kishi va ayniqsa “Mukammal xotira” kitobini o'qishni avsiya qilgani uchun alohida raxmat. Men u kshini yuo tube tarmog'ida kuzatib borama. Bundan tashqari kursdoshlarim va ingliz tili o'rganuvchulariga tashakkur. Online so'rovnomada qatnashib ancha ishimni yangillatishdi. Ular tufayli so'z yodlashda qanday muammolar bor va qanday ajoyib usullar ularga yordam berishini aniqlashtirdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mukammal xotira, Shohrux-Mirzo Raxmonov, Toshkent 2021
2. Effortless English, A.J Hoge, Effortless EnglishLLC 2014
3. <https://preply.com/en/blog/how-to-memorize-new-words-in-english/>
4. <https://www.leonardoenglish.com/blog/5-ways-to-remember-english-vocabulary>
5. <https://www.leonardoenglish.com/blog/5-ways-to-remember-english-vocabulary>
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mnemonika>
7. <http://mnemonika-uz.blogspot.com/2013/04/oraliqli-takrorlash.html>
8. 4000 Essential English words, Paul Nation, 2009 Compass Publishing
9. 1000 English Collocations in 10 Minutes a day, Shayna Oliveira